

**YANGI O'ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR BILAN OLIB
BORAYOTGAN IJTIMOY PEDAGOGIK FAOLIYAT MAZMUNI VA MOHIYATI****Zaripova Barchinoy Abdumajit qizi
Xolmurzayeva zuxra Umidjon qizi****Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti Pedagogika Fakulteti****Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi****4-bosqich 3bt-21 guruh talabasi****zaripovabarchinoy6@gmail.com. Tel: +9988-88-850-99-02****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14533480>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda imkoniyati cheklangan bolalar bilan olib borilayotgan ijtimoiy pedagogik faoliyatning mazmuni va mohiyati ularning to'laqonli hayot kechirishiga, jamiyatga integratsiyasiga va shaxs sifatida rivojlanishiga qaratilgan. Ushbu faoliyatning samaradorligini oshirish uchun doimiy ravishda takomillashtirish, innovatsion yondashuvlarni qo'llash va barcha darajadagi manfaatdor tomonlarning faol ishtiroki zarurligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Imkoniyati cheklangan bolalar, ijtimoiy himoya, Pedagogik faoliyat, psixologik, reabilitatsiya, inkulzif, jismoniy, Diagnostika, Maktab, Nogiron, Diffeftalogiya.

KIRISH: Imkoniyati cheklangan (aqli zaif) bolalar maktablarida logopedik ishning asosiy vazifasi aqli zaif o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish bilan bir qatorda bu toifadagi bolalarni ijtimoiy tomondan orqada qolishlikka olib keluvchi ruhiy va jismoniy rivojlanishdagi turli xil nuqsonlarni tuzatish, yengillashtirish, kompensatsiya qilishga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan. Nogiron -jismoniy, aqliy, psixologik va hissiy faoliyatning izdan chiqishi, shikastlanishi natijasida hayot faoliyatining cheklanishi munosabati bilan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda nogiron deb topilgan va ijtimoiy yordam hamda himoyaga muhtoj bo'lgan shaxs tushuniladi. "Nogiron" atamasi hozirgi kunda eskirib qolgan va qo'pol bo'lgan so'z hisoblanadi. Shuning uchun ham bunday shaxslarga nisbatan "imkoniyati cheklangan insonlar" yoki "nogironligi bo'lgan shaxslar" deb murojaat qilish to'g'ri bo'ladi [1].

O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida" gi qonun qabul qilindi. Bu qonun 2021-yil 16-yanvardan o'z kuchini yo'qotgan bo'lib, bu qonunga muvofiq 2020-yil 15 oktabrda "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" gi O'RQ-641 sonli qaror qabul qilingan bo'lib, bu hujjat ko'zi ojizlar uchun mo'ljallangan Brayl alifbesida ham nashrdan chiqarildi [4-7]. Prezidentimiz tomonidan 2020- yil 13- oktabrda "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim - tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4860-son qarori qabul qilindi. Bu hujjat Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilingan va 2020- yil 14 - oktabrdan kuchga kirgan. Hujjatga ko'ra 2020-2025-yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va 2020-2021 yillarda uni amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tuzib chiqiladi. Bu konsepsiya 2 bosqichda amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, 1-bosqichda (2020-2022-yillar) inklyuziv ta'limni yo'lga qo'yish uchun shart-sharoitlar yaratish, bu bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash, ijtimoiy, normativ bazani yaratish, jihozlash va zarur o'quv qurollari bilan maktablarni ta'minlash nazarda tutilgan. 2- bosqichda (2023-2025-yillar) inklyuziv ta'lim tizimini bosqichma-bosqich umumiy o'rta ta'lim muassasalarida joriy etish, bu bo'yicha chora - tadbirlarni amalga oshirish kabilar. Inklyuziv ta'lim - bu

maxsus ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma - xilligini hisobga olgan holda barcha tahsil oluvchilar uchun ta'lim muassasalarida ta'lim olish imkoniyatini teng ravishda ta'minlashdir. Ushbu qonun imkoniyati cheklangan bolalarga tengdoshlari bilan teng ravishda ta'lim olish imkonini beradi. Inklyuziv ta'lim tizimi bosqichma -bosqich ayrim maktablarda sinov tariqasida yo'lga qo'yiladi va ijobiy natija va tajribalar keyinchalik respublikaning boshqa hududlaridagi maktablarida tadbir etiladi.

Yangi O'zbekistonda Imkoniyati Cheklangan Bolalar bilan Olib Borilayotgan Ijtimoiy Pedagogik Faoliyat Mazmuni va Mohiyati:

Yangi O'zbekiston taraqqiyoti davrida imkoniyati cheklangan bolalarga (ICHB) ta'lim-tarbiya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash berishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu tizim ICHB bilan olib borilayotgan ijtimoiy pedagogik faoliyatning mazmuni va mohiyatini, uning asosiy yo'nalishlari va samaradorligini oshirish yo'llarini tahlil qiladi.

I. Ijtimoiy Pedagogik Faoliyatning Asosiy Maqsadi va Vazifalari:

Yangi O'zbekistonda ICHB bilan ishlashning asosiy maqsadi ularning jamiyatga moslashuvini ta'minlash, mustaqil hayot kechirish imkoniyatlarini yaratish va to'laqonli shaxs sifatida rivojlanishiga ko'maklashishdir. Bu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar hal etiladi:

- Inklyuziv ta'limni rivojlantirish: ICHBni umumiy ta'lim muassasalariga integratsiya qilish, ular uchun maxsus sharoitlar yaratish va individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish.
- Rejalashtirilgan ijtimoiy moslashuv: Bolaning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda, uning ijtimoiy muhitga moslashishini ta'minlashga qaratilgan maxsus dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.
- Oilaviy qo'llab-quvvatlash: Ota-onalar va oilalarga ICHBni tarbiyalash va rivojlantirish bo'yicha maslahat berish, ularning bilim va ko'nikmalarini oshirish.
- Kasb-hunar ta'limi va bandligi: ICHBga kasb-hunar ta'limi berish, ularning ishga joylashishini ta'minlash va mehnat bozoriga integratsiyasini qo'llab-quvvatlash.
- Sog'liqni saqlash va reabilitatsiya: ICHBning sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, reabilitatsiya xizmatlarini ko'rsatish.
- Huquqiy himoya: ICHBning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning huquqbuzarliklardan himoyalaniishini ta'minlash.

II. Ijtimoiy Pedagogik Faoliyatning Mazmuni:

Ijtimoiy pedagogik faoliyatning mazmuni ICHBning individual ehtiyojlariga qarab farq qilishi mumkin, ammo umumiy yo'nalishlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Diagnostika: Bolaning rivojlanish darajasi, qobiliyatlari va ehtiyojlarini aniqlash uchun psixologik-pedagogik tekshiruvlar o'tkazish.
- Ta'lim va tarbiya: Individual ta'lim rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirish, bolaning bilimlarini, ko'nikma va malakalarini oshirish.
- Rejalashtirilgan reabilitatsiya: Jismoniy va ruhiy rivojlanishini yaxshilashga qaratilgan reabilitatsiya tadbirlarini amalga oshirish.
- Ijtimoiy moslashtirish: Bolani jamiyatga moslashtirish, ijtimoiy munosabatlarni o'rgatish, o'z-o'zini ta'minlash ko'nikmalarini shakllantirish.
- Psixologik qo'llab-quvvatlash: Bolaning psixologik holatini yaxshilash, stress va tashvishni kamaytirish.

- Oila bilan ishlash: Oila a'zolariga bolani tarbiyalash va rivojlantirish bo'yicha maslahat berish, ularning bilim va ko'nikmalarini oshirish.

III. Ijtimoiy Pedagogik Faoliyatning Mohiyati:

Ijtimoiy pedagogik faoliyatning mohiyati ICHBga kompleks yordam ko'rsatish, ularning imkoniyatlarini rivojlantirish va jamiyatga integratsiyasini ta'minlashdan iborat. Bu faoliyat individual yondashuv, inklyuziya tamoyillariga asoslanadi va bolaning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan.

IV. Samaradorlikni Oshirish Yo'llari:

Ijtimoiy pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish uchun quyidagi yo'llarni qo'llash mumkin:

- Kadrlar malakasini oshirish: Ijtimoiy pedagoglar, psixologlar va boshqa mutaxassislarining malakasini oshirish, ularni zamonaviy uslublar va texnologiyalar bilan tanishtirish.

- Moddiy-texnik bazani mustahkamlash: ICHB uchun zarur bo'lgan moddiy-texnik bazani yaratish, inklyuziv ta'lim muassasalarini jihozlash.

- Qonunchilik bazasini takomillashtirish: ICHBning huquq va manfaatlarini himoya qiladigan qonunchilik bazasini takomillashtirish.

- Jamoatchilik bilan hamkorlik: Jamoatchilikni ICHB muammolariga jalb qilish, ularga qo'llab-quvvatlash ko'rsatish.

- Ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish: ICHB bilan ishlash bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlar

MUHOKAMA: Nutqni o'z vaqtida to'g'ri egallash, bolaga atrofni o'rab turgan odamlar bilan erkin muomala qilish imkonini beradi, o'z xulqini boshqarishga yordamlashadi, bola ruhiy faoliyatini rivojlanishiga ko'maklashadi va nihoyat, maktabda ta'lim tarbiya berish jarayonini yengillashtiradi. Imkoniyati cheklangan bolalar o'zlarining sog'lom, tengdoshlariga qaraganda kech tilga kiradilar, birinchi so'zni aytish muddati bolaning uch, ba'zan esa besh yoshgacha kechikadi. Eng, avvalo bu o'rinda talaffuzdagi nuqsonlarni qayd etish kerak. 1-sinfga kelgan aqli zaif bolalarning 90 foizida talaffuz nuqsonlari uchraydi. Aksariyat bolalarda fonematik eshitish qobiliyati buzilgan bo'lib, nutq a'zolari va ularning harakatidagi nuqsonlar ham uchraydi. Lug'at boyligini egallashda jiddiy qiyinchiliklar kuzatiladi. Impressiv nutq ekspressiv nutq taraqqiyotidan ancha orqada qoladi. Mavhum xususiyatdagi, umumlashtiruvchi tushunchalarni ifodalovchi ko'pgina so'zlarni tushunmaydilar, ko'chma ma'noda qo'llanilgan tushunchalarni anglashda qiynaladilar, ularni aynan idrok etadilar. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning gap tuzishida ham qiyinchilik vujudga keladi. Tuzgan gaplari sodda, yig'iq bo'lib so'zlarning o'zaro moslashuvida ko'plab xatolar uchraydi, murakkab bog'lanishli gaplar juda kam qo'llaniladi. Aqli zaif o'quvchilar bi r narsani ikkinchisiga qiyoslashga, xodisalarning sababli boglanishlarini ochib berishga qiynaladilar, buning ustiga voqea xodisalarni yetarli, aniq anglamaslik aqli zaif o'quvchilarning fikri butunlay noaniq tugallanmagan bo'lib qolishiga olib keladi. Gap mazmunini tushunmaslik imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqining o'ziga xos xususiyatlaridan biridir [6]. Bolalar o'qiyotgan, eshitayotgan va ko'rayotgan narsalarni to'la tushunib yetmasligi ularning so'zlashuv nutqida bir qator xatolarga olib keladi. Imkoniyati cheklangan bolalar nutqidagi barcha nuqsonlar, ularni o'qitish jarayonida qiyinchilik tug'diradi, hamma vaqt ham o'qituvchining tushuntirishlarini fahmlashavermaydi, o'qituvchining tushuntirishlarini to'g'ri tushunib yetmaydi. Lekin ilg'or o'qituvchi-defektologlarning tajribalari shuni ko'rsatdiki,

ta'limning maxsus tashkil etilgan jarayoni yordamida aqli zaif o'quvchilarning nutq faoliyatini tuzatish, ya'ni korreksiya qilish, umumiy shaxs rivojlanishida rolini oshirish mumkin. O'quv yilining dastlabki 2 haftasi o'qishga yangi kelgan o'quvchilar nutqini aniqlashga, tekshirishga qaratiladi. Bunda logoped o'quvchining og'zaki va yozma nutqi 2 bosqichda tekshiradi: 1-bosqichda sinfdagi o'quvchilar nutqi yalpi holatda tekshiriladi hamda o'quvchilar orasidan nutq nuqsonli bolalar aniqlanadi; 2-bosqichda ro'yhatga olingan nutq nuqsonli o'quvchi logopedik yordam xonasi sharoitida yakka tartibda chuqurroq aniqlanadi va tashxis qo'yiladi. Yakka mashg'ulotlar rejasi asosan logopatning nutq kartasida aksettiriladi. Nutq jarayonini logopedik tekshirishni tashkil etish Birinchi sinf imkoniyati cheklangan o'quvchilarining nutqini tekshirish dars jarayonida o'quvchilarni o'rganishdan boshlanadi. Bunday frontal (yalpi) tekshirish logoped uchun vaqt tejashgina bo'lib qolmasdan, u o'quvchilar nutq faoliyatining tabiiy holatini kuzatish imkonini beradi, o'quvchilar javobi, ulaming og'zaki nutq holatini yaqqol ifodalab beradi. Shu bilan bir qatorda logoped bu davrda o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari: ish qobiliyatlari, diqqat, xotira, aqliy darajalari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Frontal tekshirish har xil shaklda, shuningdek, integratsiya tarzida ham o'tkazilishi mumkin. Bunda logoped o'qituvchining ishjarayonida o'quvchilar javobini kuzatadi, so'ng o'znavbatida logoped o'zi tavsiya etgan mazmunli rasm asosida savol javob o'tkazadi, hikoya tuzib gapirishni so'raydi. Yana shuni hisobga olish lozimki, nutq tekshirish jarayoni ta'limiy xususiyatga ega bo'lishi lozim. Rasm asosida so'zlab berish jarayonida so'zlarni o'z o'rnida to'g'ri qo'llashga bolalar diqqati qaratiladi. O'quvchilarni so'zlatish davomida o'quvchi nutqining lug'at boyligi, so'zlarni ma'nosini tushuna bilib umumlashtiruvchi so'zlardan foydalana olishi, grammatik tomondan to'g'ri shakllanganligi va hokazo tomonlari har tomonlama o'rganiladi. O'quvchining talaffuz holatini tekshirish jarayonida, har bir sahifasiga ma'lum tovush turli o'rinlarda (boshida, o'rtasida, oxirida) kelgan rasmlar joylashtirilgan tovushlar talaffuzini aniqlash albomidan foydalaniladi. Tovushni analiz qilish malakasini tekshirishda o'quvchilar unli, undosh tovushlarni yakka holda, bo'g'in, so'z, gaplarda farqlay olishlari, so'zda tovushlar soni, ketma-ketligini bila olish jarayoni aniqlanadi.

NATIJA: Mazkur qaror bilan 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi. Konsepsiyani amalga oshirish bo'yicha 2020-2021-yillarga mo'ljallangan "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi. E'tiborli jihati shundaki, 2023-2025 yillarda inklyuziv ta'lim tizimi 51 foiz umumta'lim maktablarida joriy qilinishi belgilangan. Ushbu ta'lim shakliga 40 foiz imkoniyati cheklangan bolalar jalb qilinadi. Imkoniyati cheklangan bolalar musiqa, rassomchilik, tasviriy san'at, kulolchilik, jismoniy tarbiya va sport, kompyuter, tikuvchilik hamda boshqa maktabdan tashqari to'garaklar bilan qamrab olinadi. Shu bilan birga, inklyuziv ta'limda o'qitish usullari takomillashtiriladi hamda ta'lim jarayoniga individuallashtirish tamoyillari bosqichma-bosqich joriy etiladi.

XULOSA: Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, imkoniyati cheklangan bolalar maktablarida amalga oshirilayotgan ushbu amaliy qadamlar va kerakli zaruriy chora-tadbirlar natijasida ushbu tizimdagi mavjud muammolar o'z yechimini topishi hamda jamiyatda imkoniyati cheklangan bolalarning ruhiy-psixologik holatlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

References:

1. Djurayeva S. (2020). MAXSUS TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGI TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI.
2. Nabiyeva, G. A. (2021). IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNING TA'LIM-TARBIYA OLISHLARI.
3. <https://yuz.uz/news/zamin-fondi-eshitish-qobiliyati-zaif-bolalar-uchun-zamin-education-loyihasiga-start-berdi>
4. Zoxiriy.P. H. Z. Q. (2021). INKLYUZIV TA'LIMDA NOGIRON BOLLALARNI O'QITISH VA TARBIYALASH MUAMMOLARI.
5. <https://m.kun.uz/uz/news/2020/11/19/ular-ham-bizning-farzandimiz-imkoniyati-cheklangan-bolalar-oqishidagi-muammolarni-kim-hal-qiladi>

INNOVATIVE
ACADEMY